

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМДА АҲОЛИНИ ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Хусанова Сумбул Исламовна

п.ф.д., профессор Ўзбекистон Республикаси ФВВ ҳузуридаги Фуқаро муҳофазаси
инститuti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11045659>

Аннотация. Мақолада аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлашда рақамли таълим муҳитини яратиш ўқитишининг самарали йўналиши сифатида ўрганилган. Янги ва замонавий ахборот технологияларини қўллаш орқали аҳолини фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш кўникмаларини сезиларли даражада оширишга эришилади.

Калит сўзлар: фавқулодда вазият, ўқув жараёни, таълим муҳити, виртуал воситалар, хавфсизлик қоидалари, аҳолини тайёрлаш.

Аннотация. В статье рассматривается создание цифровой образовательной среды для подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях как эффективное направление обучения. Использование новых и современных информационных технологий значительно повысит способность населения правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, образовательный процесс, образовательная среда, виртуальные инструменты, правила безопасности, подготовка населения.

Abstract. The article considers the creation of a digital educational environment to prepare the population for emergency situations as an effective field of study. The use of new and modern information technologies will significantly increase the ability of the population to act correctly in emergency situations.

Keywords: emergency, educational process, educational environment, virtual tools, safety rules, public training.

Жаҳон таълими амалиётида фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш, зарарли оқибатларини камайтириш, хавфли вазиятларда тезкор ҳаракат қилиш чораларини мақсадли ва манзилли қўллашга айниқса, алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аҳолида табиий ва техноген турдаги фавқулодда вазиятларда ҳаракатланишга доир ҳаёт хавфсизлиги кўникмаларини ривожлантиришга ҳозирги таҳликали замонда ижтимоий зарурат сифатида ёндашилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Барқарор ривожланиш кун тартиби”да жаҳон миқёсида инсонларнинг беҳатар яшаш даражасини таъминлаш чоралари белгилаб берилганлиги [4], таълим мазмунига ҳаётда узлуксиз равишда хавфсиз яшашга ўргатишга йўналтирилган мавзуларни сингдиришни тақозо этмоқда.

Таълим олувчиларда ҳаёт хавфсизлиги кўникма ва малакаларини шакллантиришга йўналтирилган фанлар, машғулотларни интегратив ўқитишда ҳудудий ҳамда мавсумий хусусиятларни инобатга олишни талаб этади. Бу борада таълим жараёнида реал ва имитацион таълим муҳитини яратиш, хавфсиз ҳаётнинг фаолият траекториясини моделлаштиришнинг педагогик имкониятларини аниқлаштириш долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунида: “Аҳолини

мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим ташкилотларида, ишлаб чиқаришда ҳамда яшаш жойида фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ўргатиш умумий ва мажбурийдир” [1], - деб таъкидланганлиги, Тараққиёт стратегиясида “атроф-табiiй муҳит, аҳоли саломатлиги ва генофондига зиён етказадиган фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш тизимини такомиллаштириш” [2], масаласининг қўйилганлиги таълим жараёнида “Ҳаётiiй фаолият хавфсизлигини”ни ўқитиш тизимини такомиллаштириш эҳтиёжини юзага келтирди.

Содир бўлган бахтсиз ҳодиса, фавқулодда вазиятларнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил қиладиган бўлсак, уларнинг 80%га яқини инсон фаолияти билан боғлиқ эканлигининг гувоҳи бўламиз. Фавқулодда вазиятларда қурбон бўлганларнинг 40%дан ортиғи табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлар шароитига тўғри баҳо бера олмаслиги, айниқса мазкур шароитда тўғри ҳаракат қилиш йўлларини топа олмаслиги оқибатида ҳаётдан кўз юммоқда.

Шу боис, ҳар бир инсоннинг хавфсиз хатти-ҳаракати ва тайёргарлик даражасини ривожлантириш фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларнинг салбий оқибатларини камайтиришнинг ҳал қилувчи омиллари ҳисобланади. Шунингдек, инсон ҳаёт хавфсизлигини таъминлаш жараёнида инсон омилини инобатга олмаган ҳолда, аҳолининг билим ва малакасини шакллантиришга эришиш мумкин эмас [5].

Табиийки, бу инсонни ўз фаолиятидаги табиий, техноген, экологик ва бошқа турдаги барча хавфли омиллардан ҳимояланишни илмiiй асосда ташкил этишни талаб этади.

Таҳлилларга кўра, тинчлик ва ҳарбий даврдаги фавқулодда вазиятлар шароитида аҳолининг хавфсизлигини таъминлаш бўйича кўп йиллик тажрибалар шуни кўрсатадики, бирорта мамлакат йирик кўламдаги табиий офатлар ва техноген ҳалокатларда аҳоли ва ҳудудларнинг тезкор муҳофазасини таъминлаш, етарли миқдорда малакали кутқарув тузилмаларни ташкил этиш тизимини яратиш ва уни тўлиқ жанговар ҳолатда ушлаб туриш имкониятига эга эмас [7].

Дунёнинг турли мамлакатларидаги йирик кўламдаги табиий офатлар ва ҳалокатларнинг (зилзила, цунами, сел-сув тошқини, кўчки ва ҳ.к.) оқибатларини бартараф этиш тажрибасидан келиб чиқиб айтиш керак-ки, уларнинг оқибатларини юмшатишнинг ягона ечими – фуқароларнинг тайёргарлигини оширишдир. Буларнинг барчаси кундалик фавқулодда ҳодисаларга ҳам тегишлидир.

Ушбу вазифаларни самарали амалга ошириш мақсадида қуйидаги йўналишларда илмiiй-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда:

-мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари – доимiiй равишда мактабгача таълимнинг давлат талаблари ва ўқув дастурларига мувофиқ таълим-тарбия жараёнида фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва унинг оқибатларига оид муаммоли вазиятли ўйинлар ва машғулотларда;

-умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари - ўқув йили давомида, умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мувофиқ, фавқулодда вазиятлардан муҳофазаланиш бўйича дарсларда, шунингдек, ҳудудiiй Фавқулодда вазиятлар бошқармалари Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги ўқув марказларида;

- ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассасалари ўқувчилари ва олий таълим муассасалари талабалари - ўқув йили давомида, - ўрта махсус, касб-ҳунар таълим ва олий таълимнинг давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мувофиқ, Ҳаётiiй фаолият хавфсизлиги дарсларида, аҳолини ишлаб чиқаришда ҳамда яшаш жойида Интернет жаҳон

ахборот тармоғида фавқулдда вазиятлар ва унинг оқибатларидан муҳофазаланишга оид маълумотлардан фойдаланиш, мобил иловалар, шунингдек, миллий электрон платформа орқали малака ошириш ва қайта тайёрлаш курсларида, шунингдек, худудий ўқув марказларида тайёргарликдан ўтказиш [6].

Бу ишларни тизимли амалга ошириш учун аҳолининг барча қатламини фавқулдда вазиятлардан муҳофаза қилиш бўйича ўқитиш ва тайёргарликдан ўтказиш узлуксиз ва комплекс равишда олиб борилиши ҳамда миллати, ёши, фаолият тури ва бошқа омиллардан қатъи назар ўқитиш ва тайёргарлик жараёнида аҳолининг барча тоифаси қамраб олиниши назарда тутилди [3].

Белгиланган вазифаларни ҳал этиш мақсадида, биринчи босқичда таълим йўналишларининг асосий негизини очиб беришга қаратилган таълим дастурлари шакллантирилди. Иккинчи босқичда инновацион ёндашувлар асосида таълим тизимларида ахборот-технологияларидан фойдаланишнинг энг самарали усуллари аниқланди ва Фуқаро муҳофазаси институтида аҳолини фавқулдда вазиятларда ҳам тўғри ҳаракат қилишга амалий жиҳатдан тайёрлашга мўлжалланган интерактив ўқув хоналаридан иборат комплекс “Фавқулдда вазиятлар симуляция маркази” ташкил этилди.

Фуқаро муҳофазаси институти республика ва вилоят миқёсидаги ташкилотлар раҳбарлари ва фуқаро муҳофазаси йўналиши бўйича масъул мутахассислари, шунингдек, туманлар ва шаҳарлар ҳокимлари ва уларнинг ўринбосарларини аҳолини ва худудларни фавқулдда вазиятлардан муҳофаза қилиш, фуқаро муҳофазаси ҳамда сафарбарлик тайёргарлиги йўналиши бўйича малака оширишга мўлжалланган бўлиб, мазкур марказга ташриф буюрган тингловчи даставвал ўзининг фавқулдда вазиятларнинг олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш соҳасида бошланғич билимини синаб кўради, марказда тайёргарликдан ўтгач, қайта тест синовини топширади ва ўзлаштириш даражаси, амалий кўникмага эга бўлганлигини баҳолаш имконига эга бўлади.

1-расм. Зилзилани симуляция қилиш қурилмасида амалий машғулот жараёни

Зилзилани симуляция қилиш қурилмаси табиий зилзилага тенглаштирилган бўлиб, кучланиши Рихтер шкаласи бўйича М 7 зилзилани ҳосил қила олади. У горизонтал тебранма ҳаракат ва вертикал силкинишларни амалга оширади бундай вазиятда тингловчилар ҳаракат қилиш қоидаларига риоя қилишлари керак. Натижада тингловчилар

зилзиладан олдин, зилзила вақтида ва зилзиладан кейин тўғри ҳаракат қилиш бўйича амалий кўникмага эга бўлишларига эришилади.

2-расм. Техноген вазиятлар ва ёнғинни симуляция қилиш хоналарида виртуал воситалардан фойдаланиш

Мазкур босқични амалга оширишнинг усулларида бири сифатида виртуал таълим муҳитини яратиш, яъни реал вазиятга яқин моделлаштирилган виртуал дастурий таъминот комплексини ҳамда ўқув жараёнида интерактив ўз-ўзини ўқитишни таъминлашга қаратилган таълим платформаларини яратиш белгилаб олинди. Виртуал таълим жараёнида 3Д анимациялардан фойдаланиш орқали таълим олувчиларда вазиятни баҳолай олиш, қарор қабул қилиш ва улар содир бўлганда тўғри ҳаракат қилиш кўникмалари ҳосил бўлади.

Сўнгги йилларда Инновацион ривожланиш вазирлиги билан ҳамкорликда белгиланган мақсадли вазифаларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган илмий амалий ва инновацион лойиҳалар муваффақиятли бажариб келинмоқда.

Хусусан, “Аҳолининг барча қатламини зилзиладан олдин, зилзила вақтида ва зилзиладан сўнг тўғри ҳаракат қилишга мустақил ўргатиш учун мўлжалланган мобиль илова” яратилди ва амалиётга жорий этилди. Ушбу онлайн таълим платформасининг асосий мақсади аҳолининг барча қатлами учун зилзиладан аввал, зилзила вақтида ва зилзиладан сўнг ҳаракатланишни ўргатиш тизими учун дастурий таъминотни яратиш ва уни веб-технологиялар асосида амалиётда қўллашдан иборат.

Миллий таълим платформасига кириш куйидаги линк орқали амалга оширилади

Платформадан фойдаланиш учун биринчи навбатда <Рўйхатдан ўтиш> бандига кирилади

Курсни тўлиқ ўзлаштириб бўлгандан сўнг олинган билим ва кўникмаларини синаш учун якуний назорат топшириш мумкин

Фойдаланувчи тестни мувофақиятли топширгандан сўнг, сертификат олиш имкони берилди. Бунинг учун фойдаланувчи саҳифасига ўтиб сертификатни юклаб олиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, таълим жараёнида реал ва имитацион таълим муҳитини яратиш таълим олувчилар диққатини жалб қилиш, мавзуга қизиқиш уйғотиш, сюжетли ҳикоя, персонажли анимациялардан фойдаланган ҳолда дарс самарадорлигини ошириш, мавзунини таълим олувчилар хотирасида узоқ вақт сақланишига ёрдам беради. Рақамли таълим муҳитида аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш жараёнини ташкил этиш таълим олувчиларда фавқулодда вазиятларни олдини олиш, улар содир бўлганда оқилона қарор қабул қилиш ва тўғри ҳаракат қилиш, ўзига ва атрофдагиларга

ёрдам бериш кўникмасини ҳосил қилади ҳамда фавқулодда вазиятлар оқибатида жабрланувчилар сонини ва етиши мумкин бўлган зарар кўламини камаййтиришга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 17 августдаги ЎРҚ-790-сон “Аҳолини ва худудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни 25-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й.,
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 сентябрдаги 754-сон “Аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ва фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори.
4. Омаров М. М., Рамазанова З. Р., Шуайбова М. О. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Махачкала, 2016. 170 с.
5. Магомедов М. Г. Безопасное поведение личности как педагогическая проблема // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психологопедагогические науки. 2012. № 4 (21). С. 77-80.
6. Хусанова С,И. Узлуксиз таълим жараёнида ҳаёт хавфсизлиги асосларини ўқитишда ахборот технологияларининг роли/ Узлуксиз таълим/ 2021..№5.66-71б.
7. Sustainable development agenda. www.un.org.